

belastingrecht en de voordelen daaruit voortvloeiende voor de economie van de naties, gehoord de nationale rapporten en het algemeen rapport, besluit de volgende resoluties aan te nemen:

1. het bevestigt de geldigheid van het beginsel, uitgesproken in het rapport over de dubbele belasting en de internationale ontwijing van belastingen, dat door eminente economen aan de Volkenbond is uitgebracht, volgens hetwelk de belasting van de rente van geldleningen in het land van oorsprong strijdig is, niet slechts met de ontwikkeling der internationale beleggingen, maar ook met de belangen der debiteuren;
 2. het vestigt in het bijzonder de aandacht op de ervaringen in het Franse stelsel opgedaan, wat betreft de vrijstelling van belasting in de landen van oorsprong van winsten, gemaakt door inkoopbureaux van buitenlandse ondernemingen, op nationaal gebied werkende, een vrijstelling, welke de internationale economische betrekkingen aanmoedigt en vergemakkelijkt.
-

INGEKOMEN BOEKEN

- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelsrekenen Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs f 2,90.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelswetenschappen Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs ingen. f 3,50, geb. f 4,25.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelsrekenen Deel IV, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs ingen. f 6,—, geb. f 6,75.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Supplement A op Handelsrekenen, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, prijs ingen. f 9,25, geb. f 10,50.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Boekhouden Deel II, *Uitgev. P. Noordhoff*, Prijs f 4,50.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Beknopte Statistiek (Boekhouden), *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs f 2,—.
- Prof. Dr P. J. A. Adriani*, Het belastingrecht, zijn grondslagen en ontwikkeling, Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs, geb. f 12,50.
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

What the professional responsibility of the C.P.A. means to the public

Werntz, W. W. — One essential element in any true profession is public confidence in its work and in the integrity of its members. Expressing the conviction that

the certified public accountant is qualified to comply with all the requirements of the professional man, the author lists five inferences which the reader of a certified financial statement is entitled to draw from the accompanying auditor's report. This article contains numerous suggestions to assist the accountant in safeguarding his professional standards and meeting his responsibility to the public.

A II

The Journal of Accountancy, No. 4, October 1948

Employers' conference evaluates accounting curriculums, recruitment, placement

Schmidt, L. A. — What is good and bad about the teaching of accounting, about the recruitment of new accountants? How can the opportunities in accounting be presented best to topgrade men? How should prospective employees be interviewed, how should their records be presented? What can colleges and employers do to help each other? These and many more questions were discussed at the conference reported on in this article.

A II 3

The Journal of Accountancy, No. 4, October 1948

Naar aanleiding van het Belgische wetsontwerp houdende de oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

Keuzekamp, T. — Critisch vergelijkende studie over het Belgische wetsontwerp inzake de regeling van het accountantswezen met de regelingen en instellingen welke in ons land bestaan.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 8, September 1948*

De centrale accountantsdienst

Redactie — Overzicht van de taak van de centrale accountantsdienst, ingesteld bij beschikking van 28 Februari 1946, no. 173, Gen. Thesaurie, afd. begrotingszaken en zijn verhouding tot de afdeling comptabiliteit der departementen van algemeen bestuur.

A II 4

Financieel Overheidsbeheer, No. 9, 15 September 1948

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Roterende kaartsystemen

Terlaak Poot, H. J. E. — Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de methoden voor het bewaren en opbergen van kaarten en de verschillende systemen en uitvoeringen hiervan, die thans in gebruik zijn.

B a III 2

Kantoomachinenieuws No. 10, October 1948

Controlemogelijkheden bij de toepassing van boekhoudmachines

Oorschot, J. M. — In dit artikel wordt voornamelijk belicht hoe de juiste boeking van het mutatiebedrag kan worden gecontroleerd.

B a III 3

Kantoomachinenieuws No. 10, October 1948

De omzetting van weeklonen in maandsalarissen in de praktijk

Roos, F. A. — Behandeling aan de hand van voorbeelden van de wijze waarop de N.V. Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen de materie van omzetting van weeklonen in maandsalarissen heeft opgelost.

B a III 3

Financieel Overheidsbeheer No. 9, 15 September 1948

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Durée du travail et production

Grever, A. — Le Département du travail et le Bureau des statistiques du travail des Etats-Unis ont étudié l'influence de la durée du travail sur le volume de la production. Il ressort de leur enquête que la journée de 8 heures et la semaine de 40 heures représentent la formule de production la plus économique.

Les considérations précédentes concernent essentiellement la main-d'oeuvre rétribuée aux pièces ou intéressée, de quelque autre manière, à la production. Dans les autres cas, la prolongation de la durée du travail n'a pas affecté la productivité des travailleurs. Il est toutefois probable que cette remarque cesserait d'être valable dans l'éventualité où l'horaire serait porté à plus de 60 heures par semaine.

B a IV 4

Industrielle Organisation No. 10, October 1948

Een Engelse visie op het vraagstuk van de afschrijvingen op duurzame slijtende productiemiddelen

Roozen, L. J. M. — Een critisch betoog over de opvattingen die F.R.M. de Paula uiteenzette in een lezing voor de verenigde vergadering van de Engelse accountantsverenigingen (verslag in „The Accountant” 5 Juni 1948). Schr. pleit voor het opnemen van een extra afschrijving in de kostprijs op grond van het causale verband, dat op het ogenblik tussen de expansie en verwachting van vermogensvermindering door prijsdaling bestaat. Dit systeem vormt volgens schr. een versterkte rem tegen overmatige investeringen die door de sterke vraag van het moment worden uitgelokt.

B a IV 6 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* No. 9, October 1948

Is de ondernemer verplicht af te schrijven voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op bedrijfsmiddelen

Redactie — Uitspraak van de Raad van Beroep te Amsterdam van 28 November 1942 betreffende de interpretatie van art. 11 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, waarbij beslist werd dat afschrijving noodzakelijk is bij die goederen, welke niet als handelsvoorraad in aanmerking kunnen komen.

B a IV 7

De Industrie No. 20, 15 October 1948

Postulates of Income Accounting

May, G. O. — This article examines two generally accepted postulates or conventions of accounting theory in relation to a broad assumption as to the proper definition of business income.

These postulates are concerned, respectively, with the time when income is deemed to emerge, and the continuance of the enterprise.

B a IV 8

The Journal of Accountancy No. 2, Augustus 1948

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Sparen

Delfos, J. J. — Critische verhandeling over de mogelijkheden tot kapitaalvorming welke het gevolg zou kunnen zijn van de onlangs tot stand gekomen spaarwet.

B a V 1

Het Moderne Bedrijfsleven No. 10, September 1948

Annuïteitenleningen

Andriess, G. — De opvattingen van de volgelingen van Van Overheem (Leerboek van het Handelsrekenen 1912) en die van de moderne bedrijfseconomen worden tegenover elkaar gesteld met behulp van een korte behandeling van annuïteitenleningen met gelijkblijvende annuïteiten.

B a V 3d

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 12, October 1948

Assurantie- en Egalisatiereserves

Pol, A. J. — De resolutie van 20 December 1947, No. 2, M.V. Jan. 1948, Bel. Ber. I 225 beperkt in drie opzichten het wetsartikel, hetwelk inhoudt dat assurantie- en egalisatiereserves als passief mogen worden afgetrokken. Deze drie beperkingen worden aan een grondige beschouwing onderworpen.

B a V 6

Maandblad voor Belastingrecht No. 12, October 1948

De theorie van de expansiereserve

Dongen, J. van — Critiek op de in het Leerboek Bedrijfseconomie II van Dr J. L. Mey en Drs P. M. M. H. Snel uiteengezette theorie over de expansiereserve.

B a V 6

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 11, September 1948

Voordelen voor de fiscus door de assurantie eigen risico

Spaan, J. B. J. — Vanaf 31 December 1946 werd het vormen van een assurantie eigen risico weer toegestaan. Het gevolg hiervan is echter dat de fiscale winst in een bedrijf dat zelf de risico's draagt, groter is, dan in een bedrijf waar men de risico's aan anderen overdraagt. Schrijver licht dit met voorbeelden toe.

B a V 6

Maandblad voor Belastingrecht No. 12, October 1948

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Tax aspects of dividing and merging a business

Diamond, L. A. — The lure of tax savings tempts many businessmen to effect realignments and readjustments by either dividing or combining existing enterprises. Sometimes their reward has been gratifying; sometimes the pot of gold has failed to materialize. This article describes some of the snares and delusions confronting the would-be tax saver, and suggests ways to cope with them.

B a VI 2

The Journal of Accountancy No. 4, October 1948

Marktonderzoek en verkoopbeleid

Heusner, W. W., C. M. Dooley, G. A. Hughes en P. White — Resultaten van een enquête door de American Marketing Association en de National Association of Manufacturers betreffende de kosten van het marktonderzoek. Voorts enkele aanbevelingen steunend op de uitkomsten van deze rondvraag, met betrekking tot de organisatie, bezetting en tewerkstelling van een afdeling Marktonderzoek.

B a VI 12 *Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 10, October 1948*

Le contremaitre dans l'industrie

Didier, M. — Description des points suivants: 1. Origine de la maîtrise; 2. Le contremaitre dans l'industrie moderne; 3. Les différentes fonctions de la maîtrise; 4. Les moyens d'actions du contremaitre; 5. Le recrutement et la formation de la maîtrise; 6. Le perfectionnement de la maîtrise.

B a VI 16

Chefs, No. 4, April 1948

Enige grondslagen waarop de leiding in de bedrijfshuishoudingen berust

Beckman, E. — Kennis van de grondslagen waarop de leiding berust is van groot belang. Eerst wanneer het bestaansrecht van de leiding als zodanig hierdoor is gefundeerd, heeft het zin de structuur en de doelstellingen verder te analyseren. Men kan onderscheiden de juridische grondslag, die van het gezag en die van de macht. De eerste berust op vrijwillige erkenning van superioriteit.

Macht is slechts een onvolkomen substituuat van gezag, heeft slechts in sommige gevallen het voordeel van directere werking en grotere snelheid in het effect.

B a VI 16

Organisatie en Efficiency No. 10, October 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

The Pros and Cons of Profit-Sharing

James, C. C. — A successful plan for sharing earnings cannot be a simple one. Besides the question of how much of current earnings must be saved by the company against hard times, the benefits in employee attitudes must be weighed against possible disadvantages, and details of participation and administration must be decided. Included is a proposed plan with explanatory comments.

B a VII 3

Advanced Management No. 3, September 1948

Dwaalwegen der bedrijfspsychologie

Silva, D. J. da — De bedrijfspsychologen maken zich vaak schuldig aan de fout, de arbeider als een geval te zien, dat psychiatrische hulp behoeft. Er wordt gewezen op een aantal andere oorzaken welke wrijvingen tussen arbeiders en werkgevers in het leven roepen.

B a VII 5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 10, October 1948

Het ontwerpen van vakcursussen

Trines, G. H. — De methode, die voor het ontwerpen van cursussen ten behoeve van Rijkswerkplaatsen voor Vakontwikkeling wordt gevolgd, is in vier fasen te onderscheiden: 1e. Het bepalen van de omvang van het te scholen beroep; 2e. Het vaststellen van de verschillende moeilijkheden en het schatten van de graad van moeilijkheid der verschillende verrichtingen; 3e. Het verdelen van de leerstof; 4e. Het ijken van de leerstof. Deze fasen worden nader omschreven en verduidelijkt met een voorbeeld betreffende de machinebankwerker voor een middelgroot bedrijf.

B a VII 7

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 10, October 1948

Bestrijding van ongevallen in Nederland

Redactie — Beschouwing van de zijde van het Veiligheidsmuseum Amsterdam over de verplichte en vrijwillige maatregelen welke hier te lande ter bestrijding van bedrijfsongevallen werden genomen.

B a VII 8

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 10, October 1948

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Statistisch onderzoek van contrôle-analyse cijfers (De verdeling van het drogestofgehalte van het brood tijdens de tweede wereldoorlog)

Hekker, Th. en J. Straub — De schrijvers hebben gedurende de tweede wereldoorlog het drogestofgehalte van een groot aantal broden in verschillende tijdvakken onderzocht. Bij de analyse van deze cijfers, waarbij gebruik werd gemaakt van waarschijnlijkheidspapier, bleek dat een groot deel der steekproeven een niet normale verdeling vertoonde. De schrijvers hebben getracht een verklaring voor dit verschijnsel te vinden.

B b V 16d

Statistica No. 4, 1948